

ELEKTR O‘TKAZUVCHAN POLIMERLAR

Poziljonova Gulshoda Jaxongir qizi

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti 1-kurs tayanch doktoranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12261391>

Annotatsiya: Mazkur tezisdagi elektr o‘tkazuvchan polimerlar haqida ilmiy-tahliliy fikr-mulohazalar yuritiladi.

Kalit so‘zlar: Elektr o‘tkazish, polimer, elektronika, supero‘tkazuvchilar, polimerlar sinfiga, PPy va PANI.

Kirish:

Supero‘tkazuvchan polimerlar XXI asr elektronikasining asosidir. Hozirgi kunda bunday polimerlarga bo‘lgan qiziqish tobora ortib bormoqda. O‘tkazuvchan polimerlar 30 yildan ortiq vaqt davomida tadqiqotchilarning iqtisodiy ahamiyati, yuqori barqarorligi, yengil vazni, yaxshi ishlov berish qobiliyati, korroziyaga chidamliligi va qoniqarli elektr o‘tkazuvchanligi tufayli katta qiziqish uyg‘otdi.

Bizga ma‘lumki, ko‘pgina polimerlar yaxshi izolyatsion materiallardir. Shunga qaramay, supero‘tkazuvchilar bilan to‘ldirilgan polimerlar birinchi marta 1930 yilda toj chiqishining oldini olish uchun ishlab chiqarilgan. Ajoyib xususiyatlarga ega bo‘lgan yangi moddalarning ixtirosi ko‘pincha eng yangi texnologiyalarga olib keladi. O‘tkazuvchi polimerlarning o‘shidagi asosiy ixtiro 1960 yilda noorganik polimer polisulfat nitridining metall ekanligini kashf qilinishi edi [1].

1976-yilda supero‘tkazuvchi polimerlarning paydo bo‘lishi o‘ziga xos xususiyatlarga ega bo‘lgan polimerlarni ishlab chiqish uchun juda katta imkoniyatlar eshigini ochdi. 1977 yilda poliasilenning yuqori o‘tkazuvchanligining kashf qilinishi turli xil konyugatsiyalangan polimerlarni sintez qilish va o‘rganish bo‘yicha tadqiqotlarni rag‘batlantirdi. O‘tkazuvchan polimerlar an’anaviy polimerlarning fizik va mexanik xususiyatlariga va metallarning o‘ziga xos elektr xususiyatlariga ega bo‘lgan organik materiallardir. Supero‘tkazuvchan polimerlar polimerlar sinfiga tegishli bo‘lib, ulardagi elektr o‘tkazuvchanlik xossasi polimerlarning kimyoviy tuzilishi bilan tavsiflanadi. Bunga misol keltirib o‘tsak, polietilen polimerining asosiy zanjirida kimyoviy bog‘lar (sp^3 gibridlangan) sigma bog‘lar bilan bog‘langan. Bunday bog‘lanishga ega bo‘lgan polimerlardagi elektronlar kam harakatchanlikka ega bo‘ladi va materialning elektr o‘tkazuvchanligiga hissa qo‘shmaydi. Konyugirlangan polimer materiallarida esa butunlay boshqacha. Elektr o‘tkazuvchan polimerlar sp^2 gibridlangan ugleroddan tayyorlangan doimiy hujayralar zanjiriga ega. Supero‘tkazuvchan polimerlar energiya to‘plovchilar uchun istiqbolli elektrod materiallar (elektrokimyoviy batareyalar va kondensatorlar), ular asosidagi elektrokatalizatorlar va biosensorlar, fotolyuminessent va elektrlyuminessent materiallar, gaz ajratuvchi membranalar, antikorrozion qoplamalar, elektromagnit ekranlar, mikrolitografiya uchun materiallar, elektrofotografiya va boshqalar sifatida ilm-fan va texnologiyaning turli sohalaridagi tadqiqotchilar va muhandislarning e‘tiborini o‘ziga tortib kelmoqda.

Bunday polimer sinflarining oddiy vakillariga poliatsetilen, polipirrol, polianilin, politiofen, poliparafenilen va bir necha ularning hosilalari kiradi (1-rasm). [2] Nisbatan oddiy usullarda olish mumkinligidan (elektrokimyoviy va kimyoviy sintez usullarida) ko‘p sonli tadqiqotlar PPy va PANI ga bag‘ishlangan. Bunda kimyoviy sintez elektrokimyoviy sintezga qaraganda samarali hamda universal usuldir, chunki kimyoviy sintez usuli katta miqdorda polimer olish imkonini

beradi. Shuningdek, turli materiallarni o'tkazuvchan kompozit sistemaning butun tuzilishida qoplanishini ta'minlaydi.

1-rasm. Elektr o'tkazuvchan polimerlar.

O'tkazuvchi polimerlar elektrostatik zaryadsizlanish (ESD), elektromagnit parazit (EMI) ekranlash, o'zaro bog'lanish texnologiyalari, metallarni korroziyadan himoya qilish kabi mikroelektronikaning barcha darajalarida va diodlar, tranzistorlar, sensorlar, biosensorlar va aktuatorlar kabi qurilmalarda potensial qo'llanilishi mumkin. Bundan tashqari, polimer materiallar yengil, egiluvchan va oson qayta ishlanishi mumkin bo'lib, ular mikro va nano o'lchamdagi molekulyar elektron qurilmalar uchun mos keladi. Bundan tashqari, ular yuqori sezgirlikdagi sensorlar va biosensorlar uchun kelajakdagi imkoniyatlarni yaratib, bitta molekulani aniqlashda qo'llashni topdilar [3-4].

References:

1. Kumar R., Singh S., Yadav B. C. Conducting polymers: synthesis, properties and applications //International Advanced Research Journal in Science, Engineering and Technology. – 2015. – T. 2. – №. 11. – C. 110-124.
2. Upadhyay A., Karpagam S. Movement of new direction from conjugated polymer to semiconductor composite polymer nanofiber //Reviews in Chemical Engineering. – 2019. – T. 35. – №. 3. – C. 351-375.
3. Arshak K. et al. Conducting polymers and their applications to biosensors: emphasizing on foodborne pathogen detection //IEEE Sensors journal. – 2009. – T. 9. – №. 12. – C. 1942-1951.
4. F.F.Fang,H.J.Choi,andJ.Joo,“Conductingpolymer/claynanocomposites and their applications,”// J. Nanosci. Nanotechnol., vol. 8, no. 4, pp. 1559–1581, 2008.